

ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ АСОСИДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ЎРТАСИДАГИ РАҚОБАТ ОРҚАЛИ ФОНД БОЗОРИДА АКЦИЯЛАР НАРХИНИ БАРҚАРОРЛАШТИРИШ

М. Юлдошева
Мустақил тадқиқотчи

Кейинги йилларда банк тизимида жадал давом эттирилаётган янги ислохотлар аввало соҳага замонавий бозор механизмларини кенг жорий этишда намоён бўляпти. Бу ўз навбатида узоқ йиллар давомида республикамиз йирик банклари капиталининг асосий қисми давлатга тегишли бўлиб келгани билан изоҳлаш мумкин. Ушбу ҳолат эса республикамиз банк тизимида соғлом рақобатга ҳамда хизмат кўрсатиш сифатига салбий таъсир кўрсатиб келаётган эди. Бинобарин, олиб борилаётган янги ислохотларнинг кенг қўламида банклар фаолияти, айниқса, уларнинг инвестицион жараёнлардаги иштирокини кенгайтиришга қаратилган муҳим институционал ўзгаришлар амалга оширилаётганини кузатиш мумкин. Ушбу ислохотлар орқали Марказий банк халқаро молия институтлари қўмағида банк-молия тизимини ривожлантириш бўйича узоқ муддатли стратегия ишлаб чиқмоқда.

Олиб борилаётган ишлар натижасида банк тизимида хусусий ва хорижий капиталларнинг улуши ортиб боради. Пировардида давлат банклари улуши босқичма-босқич камайиб боради ва соҳада рақобат муҳитини яхшилаш, тижорат банклари фаолиятини, кредитлаш сифати ва маданиятини, айниқса, уларнинг инвестицион активлигини ҳар томонлама оширишга хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат иштирокидаги корхоналарни ислоҳ қилиш жараёнларини жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори (ПҚ–83-сон, 01.03.2023 й.) қабул қилинди. Қарорга кўра, 2023–2025 йилларда ислоҳ қилинадиган ва операцион самарадорлиги ошириладиган давлат иштирокидаги йирик корхоналар (31 та) рўйхати тасдиқланди. Рўйхатда 9 та давлат банклари ҳам киритилган.

Аввал ҳам кўп бора таъкидлаганимиздек, Ўзбекистонда ҳатто номинал нархида бўлган биронта давлат банки мавжуд эмас. Саноатқурилишбанкнинг акциялари номинал қиймати 19 сўм бўлган ҳолда, охири савдоларда 2 баробар арзонроқ, 10,37 сўмдан сотилган. Айтиш керакки, давлат назоратидаги банклар акциялари номиналидан анча, ҳатто каррасига арзон экани ҳолатни кузатиш мумкин. Жумладан, Микрокредитбанк акциялари номинали 1068 сўм, охири котировка 700 сўм, Туронбанк акциялари номинали 1700 сўм, охири котировка 570 сўм, Қишлоққурилишбанк акциялари номинали 119,25 сўм, охири котировка 110 сўм, Алоқабанк акциялари номинали 121 сўм, охири котировка 77 сўм, Агробанк акциялари номинали 1 168 сўм, охири котировка 588,01 сўм. Ҳатто венгрларга сотилган Ипотекабанк акцияларининг бозор нархи (89 тийин) ҳам битимдан кейин номиналига (1 сўм) ета олмаган. Дарвоқе, Ипотекабанк ОТР Ванкига 324 миллион долларга сотилгани айtilган бўлсада, 27 март ҳолатига stat.uz маълумотида кўра, унинг 96,6 фоиз акцияси Молия вазирлиги назоратида турипти. Давлат назоратидаги Миллий банк, Асакабанк, Халқ банки ва Пойтахт банкнинг акциялари очик савдога чиқарилмаган. Лекин очик маълумотлар бўйича активлар сифати, даромадлилик ва тенденциялар ҳисобга олинса, уларнинг бозор нархи ҳам биронтаси бўйича номинали даражасига етмайди.

Жаҳон банки маълумотларига кўра, сўнгги беш йил ичида Ўзбекистонда иқтисодий фаолиятни либераллаштириш ва макроиқтисодий бошқарувни такомиллаштириш мақсадида “ўтиш даври сиёсати” олиб борилмоқда. Ушбу сиёсат доирасида 2025 йилгача ҳукумат олти та банкни хусусийлаштиришни режалаштирмоқда (шундай қилиб, давлат банкларининг сектор активларидаги улуши икки баробардан кўпроққа қисқариши керак) ва банклар халқаро молия ташкилотларининг қўмағида рентабелликни ошириш, инвестиция жозибадорлигини ва корпоратив бошқарув амалиётини яхшилаш мақсадида ўз бизнес моделларини сезиларли даражада қайта қуришлари керак. Банклар учун асосий рисклар қаторида, Fitch кредитларнинг юқори долларлашув даражасини ва давлат банклари томонидан тўланиши учун узоқ муддатли (уч йилгача) имтиёзли давр тақдим этувчи узоқ муддатли инвестиция кредитларининг катта ҳажмини қайд этди. Шу сабабли мамлакат банкларининг ҳеч бири халқаро рейтинг агентликлари томонидан инвестиция даражасида баҳоланмаган – барча рейтинглар спекулятивдир.

Бу йўлда молия бозорлари, жумладан, “фонд бозорини ривожлантириш, янги молиявий инструментларни жорий этиш ва облигациялар чиқариш орқали, банк хизматлари қўламини фонд

бозорида янада кенгайтириш, илғор ахборот технологиялари асосида банк тизимини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиляпти. Банк сармоядорлаир учун кенг ва кулай шароитлар яратиб берилляпти. Айнан мазкур омиллар тижорат банкларининг инвестициявий фаолияти самарадорлигини ошириш, институционал асосларини такомиллаштиришга туртки бўляпти”.

Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, жаҳон амалиётида тижорат банкларини акциялар нархини барқарорлигини таъминлаш орқали уларнинг фонд бозорида фаолиятини ривожлантириш масалаларини кўриб чиқиш ушбу тадқиқот ишимизнинг асосини ташкил этади.

Тижорат банклари ўртасидаги рақобатни ривожлантириш орқали уларнинг банклараро рақобат бозори орқали акциялар нархини барқарорлигини таъминлаш масалалари бўйича жаҳон амалиётида кўплаб тадқиқотлар олиб борилмоқда. Ушбу тадқиқотларда тижорат банкларининг акциялар нархига таъсир қилувчи микро ва макроиктисодий кўрсаткичлар орқали амалга ошириш механизмлари кўриб чиқилган. Жумладан, айрим тадқиқотларда банк акциялари нархига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган мавҳум омилларга умумий бозор кайфияти, келажак ҳақидаги тахминлар ва банк хизматларига талаби киради. Инвесторлар банкнинг ўсиш потенциални акцияларнинг адолатли қийматини аниқлашда асосий баҳолаш омили сифатида кўришади. Банк акциялари нархига уч хил риск таъсир кўрсатиши мумкин: фоиз ставкаси rischi, контрагент rischi ва тартибга солиш rischi. Банк акциялари нархига унинг нарх-даромад нисбати (P/E) ва нархнинг балансга нисбати (P/B) ҳам таъсир қилиши мумкин” деб ҳисоблайдилар.

Олимлар банк акциялари нархига таъсир этувчи умумий баҳолаш омилларини кўриб чиқишда инвесторлар учун бу энг баҳолаш омили эканлигини тасдиқлайдилар. Уларнинг фикрича “инвесторлар акция қийматини аниқлаш учун кенг қамровли баҳолаш омилларидан фойдаланадилар. Бу, айниқса, қимматли қоғозларнинг адолатли қийматини аниқлаш учун фундаментал таҳлилга таянадиган инвесторлар учун тўғри келади. Мақсад қимматли қоғозлар нархининг оширилганлигини, паст баҳоланганлигини ёки тўғри баҳоланганлигини аниқлашдир” деб изоҳлайдилар.

Кўпгина баҳолаш омиллари мавжуд бўлса-да, баъзилари умумийроқ ва кенг қўлланиладиган кўрсаткичлардан фойдаланишни тавсия этишади. Буларга “кутилаётган ўсиш, банк рисклари, даромад салоҳияти ва капитал қиймати киради. Инвесторлар банк акциялари нархини баҳолашда ушбу баҳолаш омилларининг барчасидан фойдаланишлари мумкин” деб ҳисоблайдилар.

Олимлар банк акцияларининг ўзгариши унинг кўплаб кўрсаткичларига таъсир қилиши мумкинлигини таъкидлайдилар. “Банк акцияларига эгалик қилиш банкнинг келажакдаги операцион фойдаси бўйича сотиб олиш опционини эгаллашнинг функционал эквиваленти ҳисобланади ва агар акциянинг нархи кичик ички қийматни ўз ичига олса (яъни, унинг активлари қиймати унинг қийматидан ошмаса). катта маржага эга бўлган мажбуриятлари ва ҳатто мажбурият қийматидан ҳам паст бўлиши мумкин), таърифига кўра, унинг қийматининг катта қисми вақт қийматидан иборат ва шунинг учун кутилган ўзгаришларга жуда сезгир. Бу камида иккита нарсани англатади.

Кутилаётган ўзгарувчанлик пасайганда, акция баҳоси ҳам пасайиши керак, чунки вақт қиймати кутилган ўзгарувчанлик билан ижобий боғлиқдир. Бу аввалига ғалати туюлиши мумкин. Одатда, кутилаётган ўзгарувчанлик пасайганда, акция баҳоси кўтарилади, аммо бу ўзгарувчанликнинг пасайиши активлар қийматини оширади. Бошқача қилиб айтганда, муҳим ички қийматга эга бўлган компанияда кутилаётган ўзгарувчанликнинг пасайиши вақт қийматини камайтиришдан кўра ички қийматни ошириши мумкин. Ички қийматга эга бўлмаган компанияда, албатта, паст кутилган ўзгарувчанликнинг ягона таъсири пастроқ вақт қийматидир”.

Умумий ҳолатда банк акциялари нархини ўзгариши натижасида уларнинг маълум кўрсаткичлари ёки мижозлар олдидаги мажбуриятларини тўлиқ бажараолмаслик ҳолатларидан ҳам келиб чиқиши мумкин. “Банклар акциялари нархининг асосий омилларини ўрганиш жуда муҳимдир. Шу нуқтаи назардан, ялпи ички маҳсулот (ЯИМ), олтин нархи (ОН), тўксон кунлик банклараро фоиз ставкаси (P) ва УСД/ВНД курси (ФХ) макроиктисодий ўзгарувчилар учун асосий омиллар сифатида танланади. Ушбу тадқиқотнинг янги ҳиссаси макроиктисодиёт ва банк фаолияти ўртасидаги интерактив омилларни қўллашдир”.

Ривожланаётган бозорларда банк акциялари баҳосини узоқ муддатли белгиловчи омилларга келсак, Narayan, P. K., & Bannigidadmath, D. (2015) “2008 ва 2018 йилларда Ҳиндистон қимматли қоғозлар бозорида макроиктисодий ўзгарувчиларнинг банк акциялари нархларига сабабий таъсирини ўрганиб чиққан”.

Banerjee, P. K., Ahmed, M. N., & Hossain, M. M. (2017) лар томонидан ўтказилган тадқиқотларда “2012-йил июнидан 2015-йил декабригача Дакка фонд биржасидаги пул массаси, фоиз ставкалари ва нақд пул ўтказмалари ҳамда листинг қилинган банкларнинг акциялари баҳосидан фойдаланган ҳолда ойлик маълумотларни қўллаган ҳолда регрессия натижалари асосида таҳлил ўтказганлар. Банк

акциялари нархига таъсир қилувчи муҳим омиллар - пул массаси, фоиз ставкалари ва нақд пул ўтказмалари эканлиги аниқланиб, кредит фоиз ставкалари ва акция баҳоси ўртасида салбий боғлиқликни тақлиф қилганлар”.

Ali, S., Bashir, T., Ahmed, T., Ishaq, A., & Shahzad, S. J. H. (2015) “2005 йил январидан 2013 йил декабригача Покистондаги 8 та йирик банкнинг акциялари нархига таъсир қилувчи омилларга эътибор қаратишган. Банк акциялари нархига бозор индекси ижобий ва қисқа муддатли фоиз ставкалари банк акциялари нархига салбий муносабатда эканлигини асослаганлар”.

Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, олиб борилган тадқиқотларда тижорат банклари ўртасидаги рақобатнинг банк акциялари нархига таъсири ўрганилганда иккита муҳим хулоса келиш мумкин:

- банклараро рақобат бозорида рақобатнинг кучли бўлиши, унда иштирок этаётган банкларнинг акциялар нархига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатиши аниқланди;
- банклар бозоридаги рақобатга таъсир қилувчи ташқи макроиқтисодий кўрсаткичларнинг ўзгариши ҳам банк акцияларининг фонд бозоридаги нархини ўзгаришига бевосита таъсир қилиши асосланди.

Тижорат банклари ўртасидаги рақобат орқали банк акцияларини барқарорлигини таъминлаш алгоритмининг формуласи ишлаб чиқилиб:

Бу ерда, – банкнинг бозорда акцияларининг жойлаштириш ҳажми бўлиб, буни ҳисоблашда акциянинг номинал ва бозор курсига нисбати орқали топиш, акцияларнинг номинал курси бозор курсидан доим паст бўлиши зарур. Унинг коэффициенти 0 ва 1 оралиқда ҳисоблаб топилади. Агар акциянинг яқин бўлса, банк акциясининг нархи барқарор, агар, яқин бўлса, нобарқарор бўлади; – банклараро рақобат коэффициенти. Ушбу кўрсаткич Herfindal-Hirshman индексидан (ННН) фойдаланилади. ННН 1500 дан 2500 гача бўлган бозор ўртача концентрацияланган ва ННН 2500 ёки ундан юқори бўлган бозор юқори даражада концентрацияланган бўлади; – замонавий бошқарув бўлиб, уни коэффицентини ҳисоблашда акцияларнинг йиллик ўртача нархи орқали топилади. Акциялар ўртача йиллик нархини ўсиши (камайиши)га қараб бошқарув фаолиятига баҳо берилади; – бунда банклар томонидан мижозларга кўрсатилаётган янги технологиялар сони, олдинги йилларга нисбатан таққослаб топилади; – бу банкларнинг кўрсаткичлари бўлиб, қуйидаги кўрсаткичларнинг қийматлари олинади: жорий ликвидлик коэффициенти, соф фойда маржаси, соф капитал рентабеллиги (ROE), активлар рентабеллиги (ROA), оддий акциялар учун даромадлар ҳажми (EPS), дивиденд ставкаси, самарадорлик коэффициенти, умумий кредитларни /умумий депозитларга нисбати каби кўрсаткичлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Уларни баҳолаш мезони сифатида қуйидаги оралиқларни олиш тақлиф этилади:

– банк акциялари нархи барқарорлигини таъминлаш мезонлари ишлаб чиқилди ва уларнинг аниқлаш оралиғи қуйидагича бўлиши тақлиф этилди:

агар, оралиқда бўлса, банк акциялар нархи нобарқарор ҳисобланади; агар, 1250 оралиқда бўлса, банк акциялар нархи ўртача барқарор ҳисобланади; агар, оралиқда бўлса, банк акциялар нархи барқарор ҳисобланади; агар, ва ундан юқори бўлса, банк акциялар нархи юқори барқарор ҳисобланади.

Банк секторида давлат деярли иштирок этмайдиган Арманистон ва Қозоғистондан фарқли ўлароқ, Ўзбекистонда давлат банклари устунлик қилади. Айни пайтда мамлакатимизда 33 та тижорат банки фаолият юритиб, улардан 12 тасида давлат улуши устуворлик қилади. Ўтган йилнинг 1 август ҳолатига кўра, улар улушига банк сектори активлари ва капиталининг 80 фоизига, депозитларнинг 67 фоизига тўғри келади. Миқдорий кўрсаткичлар бўйича бозор етакчиси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки (Ўзмилийбанк, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Тикланиш ва тараққиёт давлат жамғармасига тегишли) кредитлар ва депозитлар бозорининг 20 фоиздан ортиғини эгаллайди.

Бу фаолият турларини амалга ошириш борасида тижорат банк-лари учун чекловлар йўқлиги сабабли, улар фонд бозорида ҳақиқий қатнашчи-инвестицион институт сифатида иш юритади. Банкларнинг қимматли қоғозлар билан операциялари кўп мақсадларни кўзлаган ҳолда юритилади. Шу боис, банкларнинг қимматли қоғозлар бозоридаги фаолиятдан асосий мақсадлари сифатида:

Банкларнинг қимматли қоғозлар бозоридаги фаолиятдан асосий мақсадлари.

Таъкидлаш жоизки, “Республикамизда банклар фаолияти банкнинг назорати остида Халқаро Базел қўмитаси қоидаларига асосланган жаҳон банк қонунчилиги ва иқтисодий меъёрларга мувофиқ амалга оширилмоқда. Хусусан, банкларнинг қимматли қоғозлар билан операцияларга маълум чекловлар, масалан, банкнинг молиявий институтлардан ташқари корхоналар низом капиталининг 20 фоизидан ортиғига эга бўлмаслик: банкнинг олди-сотди учун нодавлат қимматли қоғозларга қўйилмаси ҳажми биринчи даражали банк регулятив капиталининг 25 фоизидан ошмаслик шартлари

қўйилган. Ушбу чекланишлар банклар фаолиятида таваккалчиликни камайтиришга, банк активларини диверсификациялашга, молиявий ва ликвидлик ҳолати белгиланган меъёрлар доирасидан чиқиб кетмаслигига, пировард натижада эса банк омонатчилари ва кредиторларининг мол-мулкани ҳимоя қилишга қаратилгандир”.

Ривожланган мамлакатлар, масалан, АҚШ тажрибасидан маълумки, яқин вақтларгача тижорат банкларининг қимматли қоғозлар бозоридаги бевосита фаолият кўрсатиши чекланган ёки тақиқлаб қўйилган эди. Бироқ ҳозирги пайтда бундай чекловларга барҳам берилган ва натижада, жаҳон молия бозорида тижорат банкларининг қимматли қоғозлар бозоридаги салмоғи ва аҳамияти ошиб бормоқда.

Қимматли қоғозлар бозорида банклар фаолиятини ошиб бориши натижасида уларнинг рақобат бозоридаги ўрнига таъсири ҳам ортиб боради. Натижада, тижорат банкларининг фонд бозоридаги акциялар нархини ўзгаришига ҳам таъсир кўрсатади. Жаҳон амалиётида банклараро рақобат бозорида банклар ўртасидаги мувозанатни сақлаш ёки рақобатни устуворлигини таъминлашда уларнинг ҳар бир ҳаракати мижозлари, рақобатчилари ҳамда янги мижозлари томонидан кузатилиб борилади. Банкларнинг фонд бозоридаги акциялар нархини барқарорлигини таъминлашда уларга таъсир қилувчи турли аниқ ва мавҳум омилларни таъсирини ўрганиб бориш зарур бўлади. Жумладан, асосий, мавҳум омиллар банк акцияларининг нархига таъсир қилиши мумкин. Буларга “бозорнинг умумий кайфияти, келажак ҳақидаги тахминлар, фундаменталь баҳолаш ва банк хизматларига талаб киради. Бироқ, банклар бироз ўзига хосдир, чунки марказий банкнинг фаолияти (масалан, АҚШда Федерал резерв сиёсати) банк операцияларида ҳақиқатан ҳам муҳим рол ўйнайди. Акцияларни баҳолаш ҳар доим асосий бизнеснинг ҳозирги ҳолатини ва унинг келажакдаги ўсиш потенциалини акс эттириши керак. Банклар учун бу соғлом кредитлар бериш, бошқа ҳисобварақлар бўйича фоизлар ва тўловларни олиш ва контрагент хавфини чеклаш имкониятини англатади”.

Олиб борилган тадқиқотларда банк акциялари нархини барқарорлигини таъминлашда уларга таъсир қилувчи омилларни аниқлаш масалалари бўйича турли давлатлар олимлари ўзларининг миллий банк тизимидаги ҳолатлардан келиб чиқиб хулосалар берган. Жумладан, тадқиқотчилар Иорданиянинг 13 та рўйхатга олинган тижорат банкларининг маълумотларидан фойдаланган ҳолда микроиқтисодий ва макроиқтисодий омилларнинг акцияларнинг бозор нархига таъсирини ўрганишган.

2010–2021 йиллардаги микроиқтисодий даражага асосланиб, банкларнинг ўзига хос объектлари акция даромади (EPS), акцияга дивиденд кўрсаткичи (DPS), нарх-даромад нисбати (PE), ҳар бир акциянинг баланс қиймати (BV), активлар рентабеллиги (ROA) ва ҳажми (S) кўрсаткичларидан. Худди шундай, ялпи ички маҳсулот (YaiM), инфляция (INF) ва пул таклифи (MS) макроиқтисодиёт учун мустақил ўзгарувчилар сифатида танланган, банкнинг боғлиқ ўзгарувчиси сифатида эса акцияларнинг бозор нархи (MPS) танланган. Ушбу тадқиқотда кўплаб регрессия моделлари ёрдамида Иордания тижорат банкларининг акциялари нархига банкларга хос ва макроиқтисодий омилларнинг таъсири ўрганилган. “Регрессия натижаларига кўра, EPS коэффициенти 1% аҳамиятлилик даражасида ижобийдир. Бу шуни англатадики, EPS қанчалик катта бўлса, MPS шунчалик юқори бўлади. DPS, ROA ва S учун бир хил ижобий таъсирлар Иорданияда акция баҳосининг асосий прогнозчилари ҳисобланиши асосланган. Омиллар орасида акциялар нархига таъсир этувчи энг муҳим белгиловчи ўзгарувчи бўлиб, унинг ҳажми аниқланган. Бу шуни кўрсатадики, компаниянинг бозор капиталлашуви қанчалик катта бўлса, акциялар нархи шунчалик юқори бўлади. Қимматли қоғозлар нархига таъсир қилувчи асосий ўзгарувчиларга YaiM ва MS каби макроиқтисодий маълумотлар кириши асослаб берилган”.

Бундан ташқари, Аршад ва бошқалар. (2015) “акция бўйича тушадиган даромад акциялар баҳосига кўпроқ таъсир қилишини ва улар акция баҳоси билан сезиларли ижобий алоқага эга эканлигини аниқлаган. Уларнинг фикрича, BE/ME қиймат нисбати ва фоиз ставкаси акция баҳосига салбий боғлиқ, бошқа омиллар (ЯИМ, нарх-даромад улуши, акция бўйича дивиденд) акция нархи билан боғлиқ эмаслигини асослаб берганлар”.

Бу Gharaibeh ва Jaradat (2021) томонидан олиб борган тадқиқотларига зид бўлиб, улар “акциядан олинadиган даромад акция баҳосига минимал таъсир кўрсатиши, ROA эса ижобий сезиларли таъсирга эга эканлиги ва тадқиқотнинг барча ўзгарувчилари орасида энг катта таъсир кўрсатишини исботлаб берганлар. ROA ўзгарувчанлиги билан ўлчанадиган хавф омили сезиларли ижобий таъсир кўрсатади. Бошқача қилиб айтганда, BE/ME ва дивидендлар даромадлилик нисбати қимматли қоғозлар бозорига сезиларли тесқари таъсир кўрсатади деб ҳисоблаганлар”.

Pradhan va Dahal (2016) банк секторида Непал учун банкга хос ва макроиқтисодий омиллар ва MPS ўртасидаги боғлиқликни ўрганиб чиққан. Натижалар шуни кўрсатганки, “акция баҳосининг асосий омиллари банкларга хос бўлган омиллардир, масалан, акция бўйича олинadиган даромад,

нарх-наво нисбати, акция орқали бериладиган дивидендлар, ҳар бир акциянинг баланс қиймати, активларнинг рентабеллиги ва ҳажмини келтириб ўтиш мумкин. Бундан ташқари, банк акциялари ҳажми акция баҳосига таъсир қилувчи ўзгарувчилар орасида энг муҳим ўзгарувчидир деб асослаганлар”.

Непал давлати банк акцияларига таъсир қилувчи омилларни аниқлаш бўйича Bajracharya va Sawagvudcharee (2019) лар ҳам тадқиқот олиб боришган. Улар “банк акциялари нарҳини EPS, DPS va PE ички ўзгарувчилар орасида MPS билан ижобий, муҳим алоқага эга эканлигини кўрсатиб берган. Бирок, ички компонент ROA ва MPS ўртасида аниқ боғлиқлик йўқ деб хулосага келганлар. Шунга ўхшаш натижалар инфляция ташқи ўзгарувчилар орасида Непал тижорат банкларининг MPS билан салбий боғлиқлигини кўрсатган”.

Булардан ташқари, шу соҳа бўйича олиб борилган тадқиқотларда илгари сурилган фикрларни умумлаштирган ҳолда қуйидагича кўринишда тасвирлаш мумкин:

1-жадвал

Банк акцияларинарҳини барқарорлигини таъминлашга таъсир қилувчи омиллар бўйича ўтказилган тадқиқотлар

Тадқиқотчилар	Йили	Давлат	Банк акциялари нарҳига таъсир қилувчи омиллар	
			Ижобий	Салбий
Wagle, S. (2021). Determinant of stock market prices in Nepal: A case of commercial banks. <i>SDMIMD Journal of Management</i> , 12(2), 1–9. https://doi.org/10.18311/sdmimd/2021/27989	2021	Непал	Акция биржа нарҳини/бозор нарҳига нисбати, нарх/даромад нисбати	Дивиденд/даромад нисбати
Saldanli, A., Aydin, M., & Bektaş, H. (2017). The determinants of stock prices: Evidence from the Turkish banking sector. <i>Theoretical and Applied Economics</i> , 24(1), 181–188. Retrieved from http://store.ectap.ro/articole/1253.pdf	2017	Туркия	Реал ялпи ички маҳсулот	Валюта айирбошлаш курси, пул агрегатлари
Bhattacharai, B. P. (2018). The firm-specific and macroeconomic variables effects on share prices of Nepalese commercial banks and insurance companies. <i>Review of Integrative Business and Economics Research</i> , 7(3), 1–11. Retrieved from http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_7-s3_01k18-152_1-11.pdf	2018	Непал	Дивиденд, нарх/даромад, акциялар ҳажми, ЯИМ, валюта курси	Пул агрегатлари, рентабеллик, капитал рентабеллиги
Megaravalli, A. V., & Sampagnaro, G. (2018). Macroeconomic indicators and their impact on stock markets in ASIAN 3: A pooled mean group approach. <i>Cogent Economics & Finance</i> , 6(1), 1432450. https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1432450	2018	Ҳиндистон	Дивиденд, нарх/даромад, акциялар ҳажми, ЯИМ, валюта курси	Инфляция, биржа даромадлари
Al Qaisi, F., Tahtamouni, A., & Al-Qudah, M. (2016). Factors affecting the market stock price — The case of the insurance companies listed in Amman Stock Exchange. <i>International Journal of Business and Social Science</i> , 7(10), 81–90. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Fouzan-Al-Qaisi-2/publication/315497639	2016	Уммон	ROA, акциялар ҳажми	Акциялар бозор нарҳи, операцион харажатлар
Wulandari, D., Bukit, R., & Absah, Y. (2019). Analysis of factors affecting stock prices through capital adequacy level in conventional	2019	Индонезия	Кредит, активлар рентабеллиги,	Операцион харажат, кредит/депози

commercial bank listed on Indonesia Stock Exchange in 2015–2017. Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance, 2(4), 1–14. Retrieved from http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1637163&val=1			соф фоиз маржаси	т, корпоратив бошқарув
Susanto, H., Prasetyo, I., Indrawati, T., Aliyyah, N., Rusdiyanto, Tjaraka, H., ... Zainurrafiqi. (2021). The impacts of earnings volatility, net income and comprehensive income on share price: Evidence from Indonesia Stock Exchange. Accounting, 7(5), 1009–1016. https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.3.008	2021	Индонезия	Соф фойда	Фонд биржаси индекси
Hossain, M. R., & Ismail, M. T. (2020). Empirical mode decomposition based on theta method for forecasting daily stock price. Journal of Information and Communication Technology, 19(4), 533–558. https://doi.org/10.32890/jict2020.19.4.4	2020	Бангладеш	Соф фойда, дивиденд, акция ҳажми, ишламайдиган кредитларни/умумий кредитга нисбати	Активларнинг ўсиши, ўз капитали рентабеллиги
Al Masum, A. (2014). Dividend policy its impact on stock price — A study on commercial banks listed in Dhaka Stock Exchange. Global Disclosure of Economics and Business, 3(1), 7–16. https://doi.org/10.18034/gdeb.v3i1.166	2014	Бангладеш	Дивиденд сиёсати, капитал рентабеллиги, акциялар орқали келадиган даромад	Акция бозор нархи, дивиденд
Kengatharan, L. (2018). Factors influencing share price of listed commercial banks in Sri Lanka. An International Journal of Management Studies, 8(1), 61–64. Retrieved from http://www.mgmt2day.griet.ac.in/papers/MT_4_8.1.13.pdf	2018	Шри-Ланка	EPS, DPS ва акция ҳажми	фоиз ставкаси, инфляция даражаси ва валюта курси
Thuy, C. T. T. (2018). Analysis of internal and external factors affecting to the stock market price of nonfinancial joint stock companies listed on the Vietnam's stock market. In Proceedings of the 5th IBSM International Conference on Business, Management and Accounting (pp. 451–460). Retrieved from https://www.academia.edu/37741984/	2018	Ветнам	Молиявий натижалар, дивиденд сиёсати	ЯИМ, инфляция

Тижорат банклари ўртасидаги рақобатнинг банклар акциялар нархига таъсирининг ўрганиш бу биринчи навбатда инвесторлар учун муҳим ҳисобланади. Ҳар қандай инвестор бошқа давлатларнинг банк бозорига кириб бориш жараёнида у ердаги рақобатнинг қанчалик кучли эканлигига эътибор қаратади. Бизга маълумки рақобат қанчалик кучли бўлса, яъни юқори бўлса, ушбу бозорда иштирок этувчи банкларнинг акциялар нархини барқарорлиги ишончли бўлади. Шунинг учун инвесторлар рақобат бозорига баҳо берган ҳолда банклар фаолиятига инвестиция киритиш бўйича хулосага келадилар. Демак, юқоридаги таҳлиллардан хулоса қиладиган бўлсак, тижорат банклари фонд бозорига акциялар нархини барқарорлигини таъминлашда қуйидаги ҳолатларни инобатга олиш муҳим ҳисобланади.

2-расм. Тижорат банклари ўртасидаги рақобат орқали банк акцияларини барқарорлигини таъминлаш алгоритми.

Ушбу алгоритмда банк акциялари нархини барқарорлиги банклар ўртасидаги рақобатнинг ўзгариши, замонавий бошқарув механизми, янги технологиялар ҳамда банкнинг акциялар нархига таъсир қилувчи кўрсаткичлари билан боғланган. Ушбу алгоритмдаги қайси бир босқичда ўсиш пасайса, бу ўз навбатида банкларнинг акциялар нархини барқарорлигига таъсир кўрсатади.

Ушбу алгоритмни умумий формуласи қуйидаги кўринишда бўлади:

Бу ерда, – банкнинг бозорда акцияларининг жойлаштириш ҳажми бўлиб, буни ҳисоблашда акциянинг номинал ва бозор курсига нисбати орқали топилади. Акцияларнинг номинал курси бозор курсидан доим паст бўлиши зарур. Унинг коэффициенти 0 ва 1 оралиқда ҳисоблаб топилади. Агар акциянинг яқин бўлса, банк акциясининг нархи барқарор, агар, яқин бўлса, nobarqaror бўлади; – банклараро рақобат коэффициенти. Ушбу кўрсаткич Herfindal-Hirshman индексидан (ННН) фойдаланилади. ННН 1500 дан 2500 гача бўлган бозор ўртача концентрацияланган ва ННН 2500 ёки ундан юқори бўлган бозор юқори даражада концентрацияланган бўлади; – замонавий бошқарув бўлиб, уни коэффициентини ҳисоблашда акцияларнинг йиллик ўртача нархи орқали топилади. Акциялар ўртача йиллик нархини ўсиши (камайиши)га қараб бошқарув фаолиятига баҳо берилади; – бунда банклар томонидан мижозларга кўрсатилаётган янги технологиялар сони, олдинги йилларга нисбатан таққослаб топилади; – бу банкларнинг кўрсаткичлари бўлиб, қуйидаги кўрсаткичларнинг қийматлари олинади: жорий ликвидлик коэффициенти, соф фойда маржаси, соф капитал рентабеллиги (ROE), активлар рентабеллиги (ROA), оддий акциялар учун даромадлар ҳажми (EPS), дивиденд ставкаси, самарадорлик коэффициенти, умумий кредитларни /умумий депозитларга нисбати.

– банк акциялари нархи барқарорлигини таъминлаш мезонлари қуйидагича бўлади:

агар, оралиқда бўлса, банк акциялар нархи nobarqaror ҳисобланади;

агар, 1250 оралиқда бўлса, банк акциялар нархи ўртача барқарор ҳисобланади;

агар, оралиқда бўлса, банк акциялар нархи барқарор ҳисобланади;

агар, ва ундан юқори бўлса, банк акциялар нархи юқори барқарор ҳисобланади.

Юқоридаги таклиф этилган банклар ўртасидаги рақобат орқали банк акцияларини барқарорлигини таъминлаш мезонларидан фойдаланган ҳолда ривожланиб келаётган ҳамда банк соҳасида ўз ўрнига эга бўлган Ҳиндистон давлатининг Ҳиндистон давлат банкни таҳлилини кўриб чиқамиз.

200 йилдан ортиқ меросга эга бўлган Ҳиндистон Давлат банки Ҳиндистоннинг кўп миллатли, давлат секторидаги банк ва молиявий хизматлар кўрсатиш муассасасидир. SBI учун оддий одамнинг манфаатлари ҳар доим ўз бизнесининг асоси бўлиб келган. Банк ўзига хос маҳсулотлар ва хизматларнинг кучли портфелига эга ва уларни шахсийлаштирилган ва мижозларга йўналтирилган тарзда етказиб бериш ва бошқариш учун технологиядан фойдаланади.

SBI кенг доирадаги кредит маҳсулотлари, иш ҳақи пакетлари, рақамли кредит таклифлари, NRI бизнеси ва бойликни бошқариш хизматлари орқали интеграциялашган шахсий банк хизматларини таклиф этади. Нақд пулсиз иқтисодиёт рақамли трансформацияни ҳар қачонгидан ҳам тезроқ бошқармоқда, кўпроқ банк ташкилотлари рақамли банкни қўллайди. SBI да рақамли Ҳиндистонга хизмат қилиш учун рақамли трансформацияни кел қўллаб келмоқда.

Ҳиндистон Давлат банки “2022-йил 31-декабрда яқунланган учинчи чорак ва тўққиз ойлик даромадлар натижаларини эълон қилди. Учинчи чоракда компания соф даромади 154,772,2 миллион INR ни ташкил этди, бир йил аввалги 95,550 миллион INR. Давомий фаолиятдан олинган акциялар учун асосий даромад бир йил олдинги 10,71 INRга нисбатан 17,34 INR ни ташкил этди. Давом этилаётган фаолиятдан олинган акциялар учун олинган даромад бир йил олдинги 10,71 INR га нисбатан 17,34 INR ни ташкил этди. Тўққиз ой давомида соф даромад бир йил олдинги 258,247,5 миллион INR га нисбатан 375,643,3 миллион INR ни ташкил этди. Давомий фаолиятдан олинган акциялар учун асосий даромад бир йил олдинги 28,94 INR га нисбатан 42,08 INR ни ташкил этди. Давом этилаётган фаолиятдан олинган акциялар учун даромад бир йил олдинги 28,94 INR га нисбатан 42,08 INR ни ташкил этган”.

Юқоридаги алгоритмдан фойдаланган ҳолда банкнинг акцияларини номинал/бозор курси нисбати нархи $(100/503,1 = 0,1987)$. = 0,1987 га тенг бўлади.

3-расм. Ҳиндистон давлат банки акциялар нархи ўзгариш диаграммаси

Ҳиндистон Давлат банки “6-апрел, пайшанба куни 527,65 қийматида савдо қилди, бу аввалги савдо сессиясидан 4,65 ёки 0,89 фоизга ошган. Ўтмишга назар ташлайдиган бўлсак, Ҳиндистон Давлат банки сўнги тўрт ҳафта ичида 6,58 фоизга ўсган. Охириги 12 ой ичида унинг нархи 2,47 фоизга ошди. Олдинга қараб, биз Традинг Эсономисс глобал макро прогнозлари ва таҳлилчиларнинг тахминларига асосланиб, Ҳиндистон Давлат банки ушбу чорак охиригача 511,60 ва бир йил ичида 475,06 даражасида баҳоланишини тахмин қилганлар”.

Банк акцияларинг энг юқори қиймати таҳлил қилинаётган даврда 2022 йил 14 декабрда 625,55 га тенг бўлган, 2022 йил 20 июлда энг паст кўрсаткичи 434,25 рупига тенг бўлган. Банкнинг номинал курси 100 рупи деб белгиланган.

Ҳиндистонда фаолият олиб бораётган тижорат банклари бозоридаги рақобат Herfindal-Hirshman индекси бўйича ҳисоблаганда =2534 га тенг бўлган (таҳлил қилаётган даврда).

Нарх-даромад нисбати ёки P/E нисбати кўпинча акцияларни таҳлил қилиш учун ишлатилади. Умумий қоида сифатида, Ҳиндистондаги идеал P/E нисбати яхши ёки ёмон P/E нисбатини аниқлашга ёрдам беради ёки юқори нархни кўрсатади. Бироқ, P / E нисбати 15 ёки ундан паст бўлган акциялар одатда арзон акциялар ҳисобланади. Ақсинча, сони 18 дан юқори бўлган акциялар қиммат ҳисобланади. Биз таҳлил қилаётган банкда ушбу кўрсаткич P/E=9,90 га тенг бўлган. Алгоритм бўйича кейинги кўрсаткич бу банк бошқарувига баҳо бериш бўлиб, буни акцияларнинг йиллик ўртача нархини олдинги йиллар билан солиштириш орқали баҳо берилади. Банкнинг ушбу кўрсаткичи =503,1 га тенг бўлган. Бу ўтган йилги кўрсаткичга нисбатан 23,5 бирликка паст бўлган. Демак, банкни бошқарув тизимида муаммолар борлигини англатади.

4-расм. Ҳиндистон Давлат банки акцияларини нарх/даромад нисбати (P/E) ўзгариши.

Кейинги кўрсаткич бу – бунда банклар томонидан мижозларга кўрсатилаётган янги технологиялар сони бўлиб, Ҳиндистон Давлат банки томонидан ҳозирги кунда 25 дан ортиқ янги банк хизматлари кўрсатиб келинмоқда. Жумладан, Ҳиндистон Давлат банки Ҳиндистондаги энг йирик тижорат банкидир. Банк мижозларнинг максимал даражада қониқишини таъминлашга қаратилган саъй-ҳаракатларга чин дилдан интилади. “SBI бутун Ҳиндистон бўйлаб 16 000 та филиалга эга. Бу нафақат банк ўз илдизларини халқаро миқёсда ҳимояланган. Ҳозирда SBI 32 мамлакатда 131 та филиалга эга. SBI ўз мижозларига ҳатто байрамларда ҳам хизмат кўрсатишнинг ўзига хос усулини яратди. У кечаю кундуз хизмат кўрсатиш орқали мижозларнинг эҳтиёжларини қондиради. Бундан ташқари, мижозлар онлайн-банкнинг ва транзакция хизматларидан ҳам фойдаланишлари мумкин”.

5-расм. Ҳиндистон Давлат банки акцияларини капитализация/сотув нисбати (P/E) ўзгариши.

Банкларнинг кўрсаткичларини ҳисоблашда юқорида келтириб ўтганимиздек танлаб олинган ҳолатлар асосида қийматларини келтирамиз: $\text{P/E} = 1,34$; дивиденд даромадлиги=1,34%, нарх/даромад=8,68%, соф фойда маржаси=20,29%, операцион маржа=19,39%, банк соф даромади/муомаладаги оддий акциялар сони=52,80, соф капитал рентабеллиги (ROE)=18,10, активлар рентабеллиги (ROA)=0,90%. =123,24 га тенг бўлади. Юқоридаги биринчи формуладан фойдаланган ҳолда Ҳиндистон Давлат банкнинг рақобат шароитида акциялар нархини барқарорлик коэффициентини ҳисоблаймиз:

$$= 0,1987 + 2534,0 + 503,1 + 25 + 123,24 = 3185,23$$

Демак, Ҳиндистон Давлат банкнинг 2022 йилдаги банклараро бозордаги кучли рақобат шароитида акциялар нархини барқарорлик кўрсаткичи 3185,23 га тенглиги аниқланди. Ушбу ҳолат банкнинг акциялари нархи юқори барқарор эканлигини англатади.

Ҳиндистон банк тизимида банклар томонидан ҳар чоракдан кейинги чоракда акциялар нархини барқарор даромадларини ва унинг прогноз қилинган даромади ҳам худди шундай мустаҳкам эканлигини эълон қилади. Агар банк акцияларининг нархи ошиб кетса, лекин даромадлар ўзгармаса (ва даромаднинг ошиши кутилмаса), банкнинг ички кўрсаткичлари қиймати ўзгармаган бўлиб, бозор томонидан банк ҳақидаги тасаввурни ўзгартиришига олиб келади.

Бундан ташқари Марказий банк томонидан банклар фаолиятига берилаётган ҳар қандай қоидабузарлик ҳолатлари ҳам банкнинг акциялар нархини ўзгаришига таъсир кўрсатади. Масалан, республикамиз Марказий банкнинг Банк назорати қўмитаси томонидан 2023 йилнинг январь ойи давомида аниқланган қоидабузарлик ҳолатлари бўйича банкларга нисбатан таъсирчан чоралар кўрилганини келтириб ўтиш мумкин. Бунда,

“Ўзмилийбанк, Микрокредитбанк, Алоқабанк, Туронбанк, Қишлоққурилишбанк ва Асакабанк огоҳлантирилган бўлиб, улар томонидан: молиявий йўқотишларга қарши захиралар яратилмагани; кредит таваккалчиликларини камайтириш бўйича етарли таҳлиллар олиб борилмаган; муаммога айланиши мумкин бўлган кредитларни эрта аниқлаш, вужудга келиши мумкин бўлган кредит таваккалчиликларини камайтириш бўйича етарли таҳлиллар олиб борилмаган; кредитлар мониторинги, ахборот тизими ва кредит қарздорликларини ундириш ишлари талаб даражасида ташкил этилмаганлиги келтирилган. Капиталбанк, Анорбанк, Равнақ-банкларда иқтисодий санкциялар ва экспортга тақиқлар билан боғлиқ хатарларни бошқаришга доир юклатилган вазифалар ижросини таъминлашда камчиликларга йўл қўйилганлиги айtilган”.

Ушбу ҳолатлар банкларнинг фонд бозоридаги акциялар нархига бевосита таъсир кўрсатиб, уларнинг нархини пасайишига олиб келиши мумкин.

Хулоса ва таклифлар:

Юқорида ўрганилган таҳлиллар асосида тижорат банклари ўртасидаги рақобат орқали банк акциялари нарҳини барқарорлигини таъминлаш масалалари бўйича қуйидаги хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилди:

- Банклараро рақобат бозорида рақобатнинг кучли бўлиши, унда иштирок этаётган банкларнинг акциялар нарҳига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатиши аниқланди.
- Банклар бозоридаги рақобатга таъсир килувчи ташқи макроиқтисодий кўрсаткичларнинг ўзгариши ҳам банк акцияларининг фонд бозоридаги нарҳини ўзгаришига бевосита таъсир қилиши асосланди.
- Тижорат банклари ўртасидаги рақобат орқали банк акцияларини барқарорлигини таъминлаш алгоритми ишлаб чиқилди ва уни ҳисоблаш формуласи таклиф этилди:
 - – банк акциялари нарҳи барқарорлигини таъминлаш мезонлари ишлаб чиқилди ва уларнинг аниқлаш оралиғи қуйидагича бўлиши таклиф этилди:
агар, оралиқда бўлса, банк акциялар нарҳи нобарқарор ҳисобланади;
агар, 1250 оралиқда бўлса, банк акциялар нарҳи ўртача барқарор ҳисобланади;
агар, оралиқда бўлса, банк акциялар нарҳи барқарор ҳисобланади;
агар, ва ундан юқори бўлса, банк акциялар нарҳи юқори барқарор ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ali, S., Bashir, T., Ahmed, T., Ishaq, A., & Shahzad, S. J. H. (2018). The Determinants of Bank Stock Prices: A Panel Approach. *South Asian Journal of Management Sciences*, 12(2), 116-129. <https://doi.org/10.21621/sajms.2018122.01>
2. Arshad, Z., Arshaad, A. R., Yousaf, S., & Jamil, S. (2015) Determinants of share prices of listed commercial banks in Pakistan. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 6(2), 56–64. Retrieved from <https://www.iosrjournals.org/iosr-jef/papers/Vol6-Issue2/Version-3/I06235664.pdf>
3. Bajracharya, S. R., & Sawagvudcharee, O. (2019). Internal and external factors influencing share prices of Nepalese commercial banks. *Journal of Management Science and Research*, 2(1), 66–77. Retrieved from <https://www.nepjol.info/index.php/njmsr/article/view/36868>
4. Banerjee, P. K., Ahmed, M. N., & Hossain, M. M. (2017). Bank, Stock Market and Economic Growth: Bangladesh Perspective. *The Journal of Developing Areas*, 51(2), 17-29. <https://doi.org/10.1353/jda.2017.0028>
5. Ewing, B. T., & Thompson, M. A. (2007). Worker compensation and macroeconomic shocks in service and goods-producing sectors. *International Journal of Services and Operations Management*, 3(4). <https://doi.org/10.1504/IJSOM.2007.013463>
6. Narayan, P. K., & Bannigidadmath, D. (2015). Are Indian stock returns predictable? *Journal of Banking & Finance*, 58, 506-531. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.05.001>
7. Omar K., Mahmoud A. Determinants of Stock Prices in Jordanian Banks: An Empirical Study of 2006–2018 / *Journal of Asian Finance, Economics and Business* Vol 8 No 7 (2021) 0349–0356 349
8. Pradhan, R. S., & Dahal, S. (2016). Factors affecting the share price: Evidence from Nepalese commercial banks.
9. Vo, X. V. (2015). Operating efficiency and bank stock returns in Vietnam. *Journal of Banking Technology (Vietnam)*, 109, 34-42
10. <https://business.mapsofindia.com/banks-in-india/state-bank-of-india.html>
11. <https://carnegieendowment.org/chinafinancialmarkets/54561>
12. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2793469>
13. <https://feb.kuleuven.be/drc/Economics/research/dps-papers/dps04/dps0402.pdf>
14. <https://in.investing.com/equities/state-bank-of-india-financial-summary>
15. <https://investyadnya.in/stock-o-meter/state-bank-of-india>
16. https://vaqt.ucoz.com/publ/iqtisod_va_moliya/banklarning_immatli_o_ozlar_bilan_operacijalari_va_ularning_m
17. <https://www.investopedia.com/ask/answers/051115/what-factors-are-primary-drivers-banks-share-prices.asp>
18. https://www.researchgate.net/publication/366119183_Factors_affecting_stock_price_Evidence_from_commercial_banks_in_the_developing_market
19. <https://xs.uz/uzkr/post/tizhorat-banklarining-samarali-investitsion-faoliyati-taraqqiyot-va-farvonlikning-muhim-omili>